

**ELEMENTAR FUNKSIYALAR VA ULARNING GRAFIKLARI
MAVZUSINI MAPLE MATEMATIK PAKETIDAN FOYDALANIB
O'QITISH METODIKASI**

Fozilov D.Sh¹, Tursunqulov B². M. O'rinov Sh³.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU SF dotsenti¹,

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti³

davron_fozilov87@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqola Maple paketidan foydalanib, matematika fanining funksiya va uning grafigi mavzusini interfaol o'qitishga bag'ishlangan.

Hozirgi kunda o'rta ta'lim maktablarida, akademik litseylarda ta'lim sifatini oshirish maqsadida respublikamizning aksariyat maktablari elektron doskalar bilan ta'minlangan va ta'minlanmoqda. Shu maqsadda darsni mohiyatini ochib berishda matematik paketlardan foydalanib dars o'tish, matematik va texnik ta'limning fundamentalligini oshiradi. Matematik paketlarning turlari ko'p bo'lib, ulardan foydalanish uchun o'quvchida ma'lum bilim va ko'nikmalar bo'lishi kerak. Bu borada Maple paketi foydalanishga juda ham sodda, qulay va oson hisoblanib, nafaqat matematik masalalarni yechishga balki fizik jarayonlarni ham modellashtirishga mo'ljallangandir. Bir vaqtning o'zida bir nechta funksiyalarning grafiklarini chizish, ularni interaktiv doskada ko'rsatib berish muhim hisoblanadi. Elementar funksiyalarning grafiklarini o'qitishda Maple paketidan foydalanib, quyidagicha o'qitish maqsadga muvofiq.

Maple paketida quyidagicha ko'rinishdagi vositani tayyorlab olish kerak:

Maple matematik paketidan foydalanib funksiyalarning grafiklarini chizish.

► Dekart koordinatalar sistemasida nuqtasi yasash

► $y = ax + b$ funksiya va uning grafigi

► $y = ax^2 + bx + c$ funksiya va uning grafigi

► $y = \frac{a}{x}$ funksiya va uning grafigi

► $y = \sin x$ funksiya va uning grafigi

► $y = \cos x$ funksiya va uning grafigi

► $y = \tan x$ funksiya va uning grafigi

► $y = \cot x$ funksiya va uning grafigi

1-rasm.

Elektron kitob “Maple matematik paketidan foydalanib funksiyalarning grafiklarini chizish” deb nomlanib, Dekart koordinatalar sistemasida nuqtani yasash va 7 xil funksiyalarni grafiklarini chizishga xizmat qiladi.

► Dekart koordinatalar sistemasida nuqtasi yasash ni tanlasak 2-rasm hosil bo'ladi.

Plot funksiyasining ichida jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida har bir nuqtani dekart koordinatalar sistemasida tasvirlanadi. Color nuqtani rangini, symbol nuqtani shaklini, symbolize nuqtani masshtabini, title grafikni yuqorisiga yozishni ifodalaydi.

2-rasm.

► $y = ax + b$ funksiya va uning grafigi tanlanganda 3-rasm hosil bo'ladi.

▼ $y = ax + b$ funksiya va uning grafigi

- $a > 0$ va $b = 0$ bo'lganda
- $a < 0$ va $b = 0$ bo'lganda
- $a > 0$ va $b > 0$ bo'lganda
- $a > 0$ va $b < 0$ bo'lganda
- $a < 0$ va $b < 0$ bo'lganda

3-rasm.

4-rasm.

5-rasm.

6-rasm.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Воинова М. Г. Педагогические технологии и педагогическое мастерство». – Т.: «Iqtisod-moliya», 2006.
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi.: Nasaf, 2000.
3. Ro'zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. –115 b. “Universitet”, 2013. – S. 9.
4. Sayidaxmedov N. S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003.
5. Algebra va analiz asoslari. O'rta maktabning 10-11 sinf uchun darslik (Sh.A.Alimov, Yu. M. Kolyagin va boshqalar). -T.: O'qituvchi, 2001, -304 b.

6. Algebra va matematik analiz asoslari. II k. Akademik litseylar uchun qo'llanma (A. Abduxamidov, A. Nasimov va boshqalar). -T.: O'qituvchi, 2001, -462 b.
7. Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to'plami. I k. Akademik litseylar uchun qo'llanma (A. Abduxamidov, A. Nasimov va boshqalar). -T.: Sharq, 2001, -150 b.
8. Yusupbekov N. R., Muxitdinov D. P Bazarov M. B., Xalilov A. J. Boshqarish sistemalarini kompyuterli modellashtirish asoslari. O'quv qo'llanma. Navoiy "Navoiy Gold Servis" 2008
9. Olimov B. A, Masharipov M. P. Matematik paket "Maple" dasturida matematik masalalarni yechish. Metodik (uslubiy) qo'llanma. Toshkent -2016.